

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Жанубий минтақа			
1	Термез-5	13.1	32.4
2	Яксарт	11.8	31.4
3	Кроснадарская-99	11.4	30.0
4	Замин-1	12.5	31.5
5	Гром	12.2	31.3
Марказий минтақа			
1	Бобур	12.9	30.1
2	Яксарт	13.0	31.4
3	Кроснадарская-99	12.3	29.5
4	Замин-1	12.5	31.4
5	Гром	12.4	29.6

Ҳар хил минтақаларда экилган технологик кузатилиб бу эса тупроқ иқлим шароитларига сифат кўрсаткичларини турлича бўлиши боғлиқлиги аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Аманов А. Ўзбекистонда дон етиштиришнинг ҳолати ва истиқболлари // Ўзбекистонда буғдой селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш технологиясига бағишланган биринчи миллий конференция. –Тошкент. 2004. – Б. 1-10.

2. Аманов А, Жўраев Д, Дилмуродов Ш, Жаббаров А, Мейлиев А. "Доннинг тўлишиш даврдаги юқори ҳароратнинг ҳосилдорликка таъсири. Агроилм. 2015. 6.(38).25 б

3. Аманов О, А Файзуллаев “Республикамизнинг жанубий минтақасида янги юмшоқ буғдой намуналарининг дон сифати кўрсаткичлари”. Агроилм. №4. 2019й. 23-24 бетлар.

4. Аманов О, А. Шаймуродов, Ш. Дилмуродов “Лалмикор майдонларда қаттиқ буғдойнинг дон сифат кўрсаткичлари”. Агроилм. №1. 2019й. 16-17 бетлар.

UDK: 634.31.33.34:631.527

APELSIN KO‘CHATINI YETISHTIRISH TEXNOLOGIYASI

Abdurayxonova Mohlaroyim Jasur qizi

Toshkent davlat agrar universiteti talaba

Ballasov Bunyod Maxammadali o‘g‘li

Andijon qishloq xo‘jaligi va agrotexnologiyalar instituti tayanch doktoranti

b.ballasov@agro.uz

Jo‘rayev Sirojiddin Turdiqulovich

Toshkent davlat agrar universiteti biologiya fanlari doktori, professor.

juraev.197817@mail.ru

ТЕХНОЛОГИЯ ВЫРАЩИВАНИЯ РАССАДЫ АПЕЛЬСИН.

Абдурайхонова Моҳларойим Жасур қизи

Ташкентский государственный аграрный университет студент

Балласов Бунёд Махаммадали ўғли,

Базовый докторант Андиганского института сельского хозяйства и агротехнологий

b.ballasov@agro.uz

Жўрайев Сирожиддин Турдикулович

Доктор биологических наук, профессор Ташкентского государственного аграрного университета juraev.197817@mail.ru

APELSIN SHOOTS GROWING TECHNOLOGY.

Abduraykhona Mohlaroyim Jasur qizi

Student at Tashkent State Agrarian University

Ballasov Bunyod Maxammadali o‘g‘li

Basic doctoral student at the Andijan Institute of Agriculture and Agrotechnologies

b.ballasov@agro.uz

Jo‘rayev Sirojiddin Turdiqulovich

Doctor of Biological Sciences, Professor, Tashkent State Agrarian University.

juraev.197817@mail.ru

Annotatsiya: Mamlakat taraqqiyoti hamda aholi sonining tobora ortib borishi bilan oziq-ovqat, xususan mevalarga va uni qayta ishlab tayyorlangan mahsulotlar, ularning turi va sifatiga bo‘lgan talabi ham ortib bormoqda. Ayniqsa, sitrus mevalar va ularning qayta ishlangan mahsulotlariga bo‘lgan talab boshqa barcha mevali ekinlar orasida mashhurligi jihatidan ajralib turadi.

Kalit so‘zlar: global, yaratish, sof, aniqlash, kasallik, hosilli, qisqa, harajat, sovuq, daromad, tajribalar, tarmog‘, chora, yosh, yaratilgan, manba, novda, dori, sarg‘aygan, nimjon, dona, shox, qisqa, popuk ildizlar, oshirishda, ildiz.

Аннотация. Растущая потребность к продуктам питания, в основном плодов и продуктам их переработки, их видов и качеству происходит с развитием страны и увеличением количества населения. В основном, выделяется потребность к цитрусовым плодам и продукты их переработки среди всех остальных культур.

Ключевые слова: глобальный, создание, чистый, обнаружение, болезнь, урожайный, короткий, стоимость, холод, доход, эксперименты, сет, мера, возраст, созданный, источник, стебел, лекарство, пожелтение, нимфа, шт, Род, короткий, вспученные корни, рост, корен.

Abstract. The growing demand to food products, mainly to fruits and products their recycling, their kinds and quality takes place with the development of the country and increasing the number of population. In general, singles out the demand to citrus fruits and products of their reprocessing within all other remaining crops.

Keywords: global, creating, pure, identifying, disease, derived, short, tribute, cold, income, experiences, network, remedy, age, created, source, Rod, drug, yellowed, Dragonfly, PCs, Horn, short, Poplar roots, increasing, root.

Kirish. sitrus mevali o‘simliklar dunyo oziq ovqat sanoatida muhim o‘rin egallaydi. Ulardan nafaqat yangi mevalar, balki sharbatlar, murabbo, efir moylari va boshqa mahsulotlar ishlab chiqariladi. sitrus ekinlari qurg‘oqchilik,

issiqlik va ba‘zi zararkunandalarga nisbatan chidamli bo‘lib, ularni o‘zgaruvchan iqlim sharoitida yetishtirish ancha qulay hisoblanadi. Dunyoda yiliga 146 866 263 tonna sitrus mevalari yetishtiriladi. “Xitoy dunyodagi eng

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

yirik sitrus mevalari yetishtirib beruvchisi hisoblanib, yiliga 38 392 847 tonna, Braziliya 19 591 623 tonna, Hindiston 12 043 000 tonna yetishtirib beradi. Hosildorlik bo‘yicha yetakchi sitrus mevalarni yetishtiruvchi davlatlar uchtagiga Turkiya (31,6 ga), Braziliya (25,7 t/ga) va Xitoy (14, 6 t/ga) davlatlari kiradi” Bugungi kunda sitrus mevali ekinlarni yopiq sharoitlarda yetishtirish texnologiyalarini takomillashtirish va hosildorligini oshirish masalalari dolzarb hisoblanadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 6 martdagi PQ-3586-son “O‘zbekiston Respublikasida limonchilik sohasini yanada rivojlantirish chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi, 2020 yil 19 fevraldagi PQ-4610-son “Limonchilik tarmog‘ini yanada rivojlantirishga doir qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi

farmoni hamda mazkur faoliyatga tegishli me‘yorriy-xuquqiy xujjatlardagi vazifalarni ilmiy jihatdan amalga oshirishga xizmat qiladi.

NATIJALAR VA MUNOZARA

Apelsin (*Citrus sinensis* (L.) Osbeck).

Sitrus avlodi A.I. Luss tasnifiga ko‘ra 29 turni qamrab oladi. Ular ichidan quyidagi turlar madaniy holda keng tarqalgan: apelsin - S.sinensis Osb., mandarin - S.reticulata Blanco, limon - S.Litop Osb., sitron - S.tedical., laym — S.airaptifolia Sw., greypfrut - S.raradisi Masf, pompelmus (sheddok) - S.qrapdis Osb., va boshqa xo‘jalik ahamiyatli turlar.

Oddiy shirin apelsin ta‘m jihatidan sitrus mevalarning boshqa turlaridan ustun turganligi bois ular orasida eng ko‘p tarqalgan ekin hisoblanadi.

<i>apelsini</i> O‘zbekiston navi	<i>aelsini</i> Nur navi	1 shirin apelsin	2-shirin-nordon apelsin	3-achchiq apelsin
Apelsini mahalliy navlari		quyidagi turlar madaniy holda keng tarqalgan		

Haqiqiy apelsin miloddan avvalgi XI asrdayoq Xitoyda mashhur bo‘lgan, Yevropaga esa XVI asrda kirib kelgan. Okean ortidan keltirilgan bu mevalar Fransiyada katta shuhrat qozonib, bu ekin turi uchun maxsus oynali inshoot – oranjereyalar (fransuz tilidan tarjima qilganda orangerie – apelsin plantatsiyasi, orange – apelsin so‘zidan) qurila boshlaydi.

Seleksioner olim, agronom, xalq akademigi Z. Faxriddinov ma‘lumotlariga ko‘ra, apelsin doimiyashil daraxt bo‘lib, naviga qarab, issiq o‘lkalarda ochiq sharoitda uning balandligi 8 m gacha bo‘lishi mumkin. O‘zbekistonla apelsini issiqxonalarda yetishtiriladi uning balandligi 2 m 80 sm ni tashkil qiladi.

O‘zbekiiston iqlim sharoitida apelsinni mahalliy navlaridan O‘zbekiston apelsin navi

pakana o‘sovchi daraxt uning balandligi 1 m 80 sm dan 2 m 80 sm gacha issiqxonalarda yetishtiriladi.

O‘zbekiiston iqlim sharoitida apelsinni ko‘chatini yetishtirish texnologiyasi asosida issiqxona joyini qanday tanlash kerak, issiqxona iqlim sharoitini, iiqxonalar qanday qurilishini, issiqxona tuproq agrotexnika chora tadbirlarini va issiqxonalarda apnlsin ko‘chatlarini yetishtirshni ilmiy amaliy ma‘lumotiga ega bo‘lgan xolda ishlar bajariladi.

Apelsini ko‘chatini o‘tqazish. sitrus o‘simliklari apelsin ko‘chatlarni issiqxona iqlim sharoitida mart oyining ikkinchi yarmida va aprel oyining birinchi yarmida ko‘chirib o‘tqaziladi.

Issiqxonada apelsin ko‘chatlarini 2x2 m shaxmat sxemasida 1/ga issiqxonaga 2000 dona

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

ko‘chat o‘tqazish ma‘kul. Ko‘chat o‘tkazish joylari rejalangandan keyin 60 sm chukurlikda uralar kovlanadi.

Apensini ko‘chatlarni erta kuzda - 15 sentabr oyigacha ko‘chirib o‘tkazsa ham bo‘ladi.

Apelsin ko‘chatlarini o‘tkazish uchun issiqxona tuprog‘i yaxshilab tekislanadi hamda 50-60 sm chukurlikda ishlanishi lozim. Bunda gektariga 60-80 t chirigan go‘ng, 600 kg superfosfat va 150 kg kaliyli o‘g‘itlar solinadi.

**Azotli, fosforli, kaliyli
o‘g‘itlar ko‘rinishi**

**mineral va mahalliy
o‘g‘itlarni ahamiti**

**o‘g‘itni issiqxona tuprog‘
ostiga sochish**

Sitrus o‘simliklarining apelsin ko‘chatlari sog‘lom va yaxshi rivojlangan bo‘lishi zarur. Ko‘chatlarni o‘tkazishga 10-12 kun qolganida

**Ekishdan odin tomchilatib tuprog‘ni
namiqtirish**

**Issiqxonalarga ekish uchun tayyorlangan
apelsin ko‘chatlari**

Ko‘chat o‘tkazish paytida har qaysi chuqurga yana 10-15 kg chirigan go‘ng, 100-150 g superfosfat va 50 g dan kaliy o‘g‘itlari solinadi. Ildizlari yaxshi rivojlangan bir va ikki yillik apelsin ko‘chatlarida 3-4 tagacha birinchi tartib

novdalar bo‘lishi, tanasining yo‘g‘onligi 0,7-0,8 sm, ikki yilliklarida esa ikkinchi tartib novdalari va tanasining yo‘g‘onligi kamida 1 sm bo‘lishi shart.

**YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI
TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI**

Ekish joyini belgilash	Chuqur qazish va drenaj uchun shag‘al tashlash
Ekishdan oldin organik va mineral o‘g‘itlar solish	Ekish

Kuzda apelsin ko‘chati albatta ildizga ilashgan tuprog‘i bilan birga o‘tqaziladi, chunki aks xolda ko‘chatlarning bir qismi ko‘rib kolishi mumkin. Apelsini ko‘chatini o‘tkazish,

shuningdek shox-shabbani kalinashtiradigan ortikcha novdalar, shuningdek shikastlangan ildizlari kesib tashlanadi, apelsini ildizlari tuproqqa moslashib rivojlanadi.

Shikastlangan ildizlarini kesib tashlash	Apelsini ko‘chatini o‘tqazish

Ko‘chatlar chuqurlarga qoqilgan belgi qoziqlar bo‘yicha o‘tkazish uchun ekish taxtalari yordamida ekiladi. O‘simlik turgan idishni chertib ko‘rganda quruq bo‘lsa, jarandor tovush, nam bo‘lsa bo‘g‘iq tovush chiqadi. O‘simlik turgan idishni ko‘tarib ko‘rganda tuprog‘ining qurug‘i yengil, nomi og‘irroq bo‘ladi. Tuprog‘i haddan tashqari qurib ketgan idishni toki suv uning barcha qismlariga birdek miqdorda yetib bormaguncha suv solingan idishga biroz vaqt solib qo‘yiladi. Sug‘organda juda ehtiyot bo‘lish talab qilinadi. Chunki balanddan birdaniga quyilgan suv ildizoldi tuproqni yuvib, ko‘chirib yuborishi mumkin. Shuningdek, g‘unchalash va gullash davrida suv

harorati xonadagidan ikki-uch daraja ortiq bo‘lishi yaxshi samara beradi. Ayniqsa sug‘orishni kechqurun amalga oshirgan ma‘qul. O‘simlikka suv purkashda ham yumshoq tindirilgan suvdan foydalanilgan ma‘qul. Bunda havo namligi ortishi bilan birgalikda yaproqlardagi chang-g‘uborlar va hasharotlar ham ketadi. O‘simlikning nafas olishiga qulay sharoit yaratiladi, issiqxonalarga ekish uchun tayyorlangan apelsini ko‘chatlari tuvaklarda ildizlari tuproqqa moslashib rivojlanadi.

Ko‘chatlarni o‘tkazib bo‘lgandan keyin, ular yaxshi tutib ketishi uchun, yana bir marta sug‘oriladi. Bunda ko‘chatlarning ildiz bug‘zi tuprok yuzasidan 2-3 sm yukori bo‘lishi shart.

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

Ko‘chat o‘tqazilgandan keyin xar kaysi chukurga bir chelakdan suv qo‘yib tuprog‘i zichlanadi.

Ko‘chat o‘tqazilgandan keyin chelakda suv kuyish

Ekilgan ko‘chatlarni tomchilatib sug‘orish

Sug‘organda issiqxona ichida juda ehtiyot bo‘lish talab qilinadi. Chunki balanddan birdaniga quyilgan suv ildiz oldi tuproqni yuvib, ko‘chirib yuborishi mumkin.

Shuningdek, g‘unchalash va gullash davrida suv harorati xonadagidan ikki-uch daraja ortiq bo‘lishi yaxshi samara beradi. Ayniqsa sug‘orishni kechqurun amalga oshirgan ma‘qul. So‘ngra har kaysi qatorning ikki tomonidan 25-30 sm qoldirib egat olib tomchilatib sug‘oriladi

O‘simlikka suv purkashda ham yumshoq suvdan foydalanilgan ma‘qul. Bunda havo namligi ortishi bilan birgalikda yaproqlardagi chang-g‘uborlar va hasharotlar ham ketadi. O‘simlikning nafas olishiga qulay sharoit yaratiladi.

Sitrus o‘simliklar sovuqqa unchalik chidamli emas. Shu bois ularni issiqxonalarda, xandaklarda o‘stirish mumkin .

Xandak usulida apelsin yetishtirish

Issiqxonada apelsin yetishtirish

Ko‘chatlarni birinchi yili bir-biridan 1 m oraliq bilan bir qatorga o‘tkazish mumkin, bir yildan keyin ortikcha ko‘chatlarning hammasini kavlab olib, 15 mart oyidan 15 aprel oylarigacha yangi issiqxonalarda doimiy joyga o‘tkazish kerak. sitrus o‘simliklar 3 yillik bulguncha kuchirib o‘tkazilganida yaxshi tutib ketadi. Bundan kattarak o‘simliklar kuchirib o‘tkazilganida ularning ildizlari shikastlanadi, barglari kisman tuqiladi, usishi orkada koladi va bunday o‘simliklar kechrok hosilga kiradi. Kuchirib o‘tqaziladigan o‘simliklar tuprog‘i bilan kavlab olinadi. Ildizlar aylanasidagi tuprok tarkalib ketmasligi uchun,

ko‘chatlar kavlab olishdan uch-to‘rt kun oldin sug‘oriladi.

Issiqxonaning tuprog‘i ishlangan sari ko‘chat o‘tqaziladigan chukurlar qaziladi. Chukurlarning birinchi qatori issiqxonaning shimoliy devoridan 1 m uzoklikda, qatorlar o‘rtasida 2 m oraliq qoldirib qaziladi. Ko‘chatlar bilan suv egatlari urtasida 30 sm oraliq qoldiriladi. Ko‘chatlarni o‘tkazib bo‘lgandan keyin, ular yaxshi tutib ketishi uchun, yana bir marta sug‘oriladi. sitrus mevali bog‘larni barpo qilish texnologiyasi boyicha xisob kitoblar o‘z vaqitida bajariladi ko‘chailarni ekishga tayyorlash pishib yetilgan hosillarni o‘z vaqitida terib olish saqlash eksport qilish .

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

XULOSALAR

1. Keng tarqalgan sitrus o‘simligi apelsinni asosiy urug‘ va turlari, botanik xarakteristikasi va biologik o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganildi, sitrus ekinlardan limon asosida o‘shish rivojlanishidagi sharoitlarini o‘rganildi, navlarini yaratish mumkinligi ko‘rsatildi.

2. Tadqiqot natijalari eksportbop yangi apelsinni navlarni iqtisodiy samara-dorligini aniqlandi, issiqxona tuproq sharoitida pakana o‘sovchi serhosil daraxt bo‘lganligi kuzatildi.

3. sitrus o‘simligi apelsinni yangi navlarini yaratishda seleksiyaning sintetik va analitik usullari qo‘llanilib, qayta tanlov usuli bilan serhosil kasallikka chidamliligi va tezpisharligi aniqlangan va seleksiya urug‘chilik jarayonlarini o‘rganish va tahlil qilish bilan asoslangan.

4. Turli issiqxona iqlim sharoitida sitrus o‘simlik navining tahlili asosida optimal rejimga nisbatan suv tanqis rejimda, sovuqqa va kasallikka chidamliligi aniqlandi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR

1. Faxriddinov.M. Limonchilikning o‘ziga xos sinoatlari. Tashkent. 2014 y.
2. Faxrutdinov M.Z. Jo‘raev S.T. sitrus seleksiya yutug‘i O‘zbekistonda. “O‘zbekiston qishloq va suv xo‘jaligi” jurnali. – Toshkent, 2022. – Maxsus son. – B. 30-31.
3. Faxrutdinov M.Z. Jo‘raev S.T. O‘zbekistonda sitrus o‘simliklar seleksiyasi. Journal of Modern Philosophy Social Sciences and Humanities (January, 2023). – Krakow, Poland, 2023. – Volume 14. – P. 133-140.
4. Faxrutdinov M.Z., Jo‘raev S.T., Rajametova S.Sh. Newly created propagation of citrus seedlings in a short term. BRITISH JOURNAL of Global Ecology and Sustainable Development. Volume-24, January, 2024. – P.143-149.

AGRAR SOHADA ILM – FAN YUTUQLARI O‘ZBEK MANDARINLARI

Qo‘chqarova Madinaxon Xasan qizi Toshkent davlat agrar universiteti, talaba
madinaqochqarova93@gmail.com

Nodirova Nigoraxon To‘lqin qizi Toshkent davlat agrar universiteti, talaba
madinaqochqarova93@gmail.com

Xurramov Asilbek Abdusamat o‘g‘li Toshkent davlat agrar universiteti, assistent
xurramovasilbek1@gmail.com

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОБЛАСТИ УЗБЕКСКИЕ МАНДАРИНЫ

Кўчқарова Мадинахон Хасан қизи Ташкентский государственный аграрный университет,
студент
madinaqochqarova93@gmail.com

Нодирова Нигорахон Тўлқин қизи Ташкентский государственный
аграрный университет, студент
madinaqochqarova93@gmail.com

Хуррамов Асилбек Абдусамат ўғли Ташкентский государственный
аграрный университет, ассистент
xurramovasilbek1@gmail.com